

NEUROERGONOMÍA

Seguimiento ocular y carga cognitiva en personas con dislexia durante el escaneo y la lectura en la web

Elena García López

Unidad Didáctica de Neuroergonomía
Máster en Neurociencia Cognitiva y del Comportamiento
Universidad de Granada

RESUMEN

Abordaremos algunos de los desafíos a los que diariamente se enfrentan personas con dislexia durante la navegación web y búsqueda informativa. Con la técnica de seguimiento ocular y otros datos recogidos durante la tarea evaluamos la carga cognitiva de sujetos con dislexia en comparación con sujetos normotípicos. Por otra parte, se aportarán varias sugerencias de diseño para reducir la carga de trabajo y mejorar la legibilidad, paliando muchas de las dificultades de estos usuarios y desarrollando una experiencia más agradable, fácil y eficaz.

Palabras clave: accesibilidad, carga cognitiva, dislexia, diseño web, interacción humano-computadora, legibilidad, seguimiento ocular

Índice

1. Introducción

1.1. Importancia del diseño web en la actualidad

1.2. Dislexia

1.3. Tipos de interacción humano-interfaz

1.4. Mediadores de la carga cognitiva durante la interacción usuario-interfaz

2. Metodología

3. Resultados

3.1. Navegación web o tareas de escaneo

3.2. Búsquedas informativas o tareas de lectura exhaustiva

4. Conclusiones

5. Reflexión personal

6. Preguntas de estudio

Referencias

1. Introducción

1.1. Importancia del diseño web en la actualidad

El estudio de la interacción humano-máquina se ha convertido en un elemento esencial en la actualidad. La sociedad está cada vez más inmersa en las tecnologías y sistemas novedosos. Empresas y organizaciones están creciendo a través de internet para la comunicación u otra interacción con el usuario o grupo objetivo, ya sea mediante páginas o aplicaciones informáticas, educativas y recreativas, por lo que resulta esencial el estudio y mejora del diseño web para optimizar y favorecer la experiencia del usuario.

García-López, E. (2021). Seguimiento ocular y carga cognitiva en personas con dislexia durante el escaneo y la lectura en la web. *Neuroergonomía*, 7, 1-17.

1.2. Dislexia

Un gran porcentaje de público objetivo para estas empresas u organizaciones son las personas con dislexia (10-15% de la población, aunque varía según el idioma, según la *International Dyslexia Association*). La dislexia es una dificultad específica de aprendizaje (DEA) entendida como: «desorden en uno o más de los procesos básicos que involucran a la comprensión oral y escrita del lenguaje»; no se explica por haber recibido una instrucción inadecuada o por un déficit intelectual. Los problemas asociados a la DEA se observan en diferentes ámbitos: habla, lectura, escritura, deletreo, pensamiento o manejo de magnitudes. En este artículo nos centraremos en problemas en memoria de trabajo o a corto plazo ante materiales auditivos y/o visuales; adquisición, reconocimiento, codificación y decodificación de palabras en los textos; baja velocidad de procesamiento, y autoadministración y organización (Asociación Andaluza de Dislexia, 2010)

Se sabe relativamente poco sobre cómo afecta la dislexia en la navegación web (Palani, et al., 2020), lo que sí conocemos es que sus búsquedas son disfuncionales y menos eficientes (MacFarlane et al., 2010; Morris, Fourney, Ali y Vonessen, 2018) debido a una mayor carga cognitiva, que se podría definir como la relación que hay entre las demandas que exige una tarea y la cantidad de recursos de memoria de trabajo utilizados para la realización de dicha tarea (Sweller, 1988). Los motivos principales que incitan a los investigadores a indagar sobre la accesibilidad web para dichas personas son principalmente tres: el alto porcentaje de usuarios disléxicos, el acceso a las tecnologías de información y comunicaciones que se reconoce como un derecho humano básico (*United Nations Committee of General Assembly*, 2006), y la mejora de la accesibilidad, de la que puede disfrutar también el resto de navegantes (Rello, Kanvinde y Baeza-Yates, 2012).

1.3. Tipos de interacción humano-interfaz

Acorde a la taxonomía de búsquedas web de Broder (2002) existen tres tipos de interacciones básicas con la web: *navegación* (intento inmediato de buscar

García-López, E. (2021). Seguimiento ocular y carga cognitiva en personas con dislexia durante el escaneo y la lectura en la web. *Neuroergonomía*, 7, 1-17.

una dirección web o dato particular); *búsqueda informativa* (intento de adquirir información presentada en una o más páginas); y *transacción* (intento de realizar una actividad web inmediata; por ejemplo, comprar, cambiar de formato algún documento o traducir un texto). En las tareas de navegación y transacción, el *patrón de figura F* es el más utilizado y eficiente, ya que simplemente hace un escáner o rastreo de la página observada para extraer el dato o elemento de información objetivo. Por el contrario, para la búsqueda de información en las páginas web se necesita una lectura más detenida y exhaustiva, por lo que los sujetos típicos suelen preferir el *patrón de compromiso*, patrón más efectivo para tareas de comprensión lectora (Figura 1).

Figura 1. Dos de los patrones visuales más utilizados durante interacción con la web: patrón de compromiso (a la izquierda) y patrón de figura F (a la derecha). Tomado de Pernice y Pernice, 2019 (<https://www.nngroup.com/articles/text-scanning-patterns-eyetracking/>).

Ya sabemos que las personas con dislexia realizan sus búsquedas de manera menos eficiente (MacFarlane, et al., 2010; Morris et al., 2018).

García-López, E. (2021). Seguimiento ocular y carga cognitiva en personas con dislexia durante el escaneo y la lectura en la web. *Neuroergonomía*, 7, 1-17.

Mediante esta revisión nos centraremos en conocer los obstáculos y carga cognitiva extra que sufren estos usuarios durante la navegación y búsqueda de información web, así como los métodos de medida para su estudio. Este estudio analizará los patrones visuales más utilizados durante la interacción web. Finalmente, propondremos un listado de mejoras para su accesibilidad web basado en la evidencia.

1.4. Medidores de la carga cognitiva durante la interacción usuario-interfaz

Los espacios virtuales están en continuo crecimiento, por lo que resulta esencial para los diseñadores comprender las demandas cognitivas que ejercen sobre sus usuarios. Existen diversas maneras de estudiar la carga cognitiva referida a la interacción entre el usuario y las páginas web (Just y Carpenter, 1976; Al-Wabil et al., 2008). Un método fácil de recoger datos tanto de la carga cognitiva como del atractivo visual son los autorregistros y entrevistas con los usuarios tras la interacción (Palani et al., 2020, Rello, et al., 2012; Al-Wabil et al., 2008). Estos registros pueden proporcionar información rápida por parte de un gran número de personas. No obstante, esta medida puede estar muy sesgada por la experiencia subjetiva de cada usuario y ser incoherente con medidas de comportamientos reales observados; además, carecen de profundidad cualitativa (Palani, et al., 2020).

Otro método más objetivo y cuantitativo son las tareas de búsqueda controlada (Fourney, et al., 2018; Morris y Horvitz, 2007). Actualmente, un registro típicamente combinado con estas tareas es el *seguimiento ocular*. Esta técnica extrae información del usuario analizando sus movimientos oculares (*sacadas*: desplazamientos oculares rápidos durante la lectura donde no se extrae información, y *fijaciones*: los ojos permanecen quietos durante al menos 250 ms para extraer la información). El procedimiento es el siguiente: durante la realización de una tarea en un monitor, el dispositivo envía rayos infrarrojos a la pupila del usuario. La pupila refleja los rayos sobre unos sensores colocados sobre la pantalla que localizan el lugar concreto del monitor donde el usuario

realiza una *fijación*. Con esta técnica podemos medir hacia dónde se mira, qué está llamando la atención del usuario, el nivel de eficacia de la navegación y la capacidad del usuario en localizar la información. El dispositivo analiza, además, el tiempo y lugar de las fijaciones registradas por sujeto durante la realización de las tareas, haciendo un promedio de los lugares que recibieron, en general, más fijaciones. Estos datos son presentados en un *mapa de calor*, donde áreas con colores rojos o cálidos indican que recibieron mucha fijación y áreas con colores verdes o fríos indican lugares que recibieron pocas fijaciones (Figura 2).

Figura 2. Ejemplo de mapa de calor (fuente: Wedel y Pieters, 2008).

Gracias a estos mapas de calor se pueden registrar diferentes patrones de atención visual de los usuarios durante una tarea de navegación (Djamasbi, Siegel y Tullis, 2010). Esta técnica utiliza medidas mucho más cuantitativas, precisas y objetivas en comparación con otros métodos de análisis, por lo que es una herramienta cada vez más reconocida y viable para la evaluación de usabilidad y accesibilidad de los sistemas interactivos en neuroergonomía (Goldberg y Wichansky, 2003). Se ha determinado que la duración de la fijación

está correlacionada positivamente con la carga de procesamiento durante la tarea (Just y Carpenter, 1980).

En este trabajo nos centramos en el uso de la técnica de seguimiento ocular, junto con otros análisis comportamentales y subjetivos (encuestas y entrevistas), para evaluar la carga de trabajo mental y el uso de estrategias disfuncionales durante la navegación en sujetos con dislexia.

2. Metodología

Palani et al. (2020) y Al-Wabil et al. (2008) estudiaron la carga cognitiva de los usuarios con dislexia durante tareas de navegación (principalmente de escaneo web; Broder, 2002) en Páginas de Resultados del Buscador (SERP) y páginas web. En el estudio de Palani y colaboradores (2020), 27 sujetos (14 sujetos con dislexia —grupo experimental— y 13 sin dislexia —grupo de control—) realizaron 6 búsquedas web; en cada tarea se les pidió encontrar una información o dato determinado y solicitado por parte de los investigadores (máximo 10 minutos por tarea). Además, se registró la atención visual de los participantes con la *técnica de seguimiento ocular* durante sus búsquedas para observar si sus patrones visuales eran más disfuncionales que los sujetos de control (tiempo promedio por fijación, número de fijaciones por tarea y tipo de dispersión de las fijaciones acorde a los tipos de patrones de mirada de Pernice y Pernice, 2019). Durante la navegación, se registraron una serie de datos que, por estudios anteriores, se conoce que también podían dar indicaciones del nivel de carga cognitiva de los sujetos. Las variables son tiempo promedio de cada tarea, número de páginas web visitadas por tarea, número de páginas vistas repetidas, número de consultas por tarea, número de errores ortográficos por consulta y número de palabras escritas por consulta. Por último, los participantes rellenaron un autoinforme y fueron encuestados por los investigadores sobre sus preferencias estéticas de diseño.

Por su parte, Al-Wabil y colaboradores (2008) utilizaron un diseño experimental muy similar al anterior. Con la misma tarea y el uso del seguimiento ocular, también compararon la carga cognitiva de sujetos con

García-López, E. (2021). Seguimiento ocular y carga cognitiva en personas con dislexia durante el escaneo y la lectura en la web. *Neuroergonomía*, 7, 1-17.

dislexia y la de los sujetos de control. Para ello, evaluaron el tiempo total por tarea, el número de fijaciones por página, el tiempo promedio por fijación, número de fijaciones repetidas y la dispersión de las fijaciones.

Por último, Rello y colaboradores (2012) se centraron en analizar la carga cognitiva durante la búsqueda informativa (tareas de lectura más exhaustiva). Veintidós participantes con dislexia, de lengua hispana, leyeron un total de 36 textos breves (todos ellos con letra *Sans Serif Arial* y texto no justificado, recomendado para personas con dislexia; Al-Wabil, et al. 2007), cada uno de ellos con una característica estética diferente: tamaño de la fuente (14, 18, 22 y 26 puntos), espacio por párrafo (0.5, 1, 2 y 3 líneas), espacio por línea (0.8, 1, 1.2 y 1.4 líneas), espacio entre caracteres (-7%, 0%, +7% y 14%), brillo de la fuente (0%, 25%, 50% y 75%), brillo del fondo (100%, 75%, 50% y 25%), ancho de la columna (22, 44, 66 y 88 caracteres) y par de colores fondo-texto con 8 opciones: *blanco-negro*, *blanco roto-negro roto*, *amarillo claro-negro*, *blanco-azul*, *crema-negro*, *verde claro-marrón oscuro*, *amarillo claro-azul* (Figura 3). Tras la tarea se preguntó por las preferencias de los sujetos por característica. Además, se utilizó la técnica de seguimiento ocular durante las tareas para contrastar los testimonios de los sujetos con su comportamiento visual.

Figura 3. Opciones de fondo-texto presentado a los participantes (fuente: Rello y cols., 2012).

3. Resultados

En todos los experimentos, el grupo con dislexia tardó significativamente más tiempo en realizar las tareas. A continuación mostramos los resultados específicos de los estudios.

3.1. Navegación web o tareas de escaneo

Formulación de búsqueda. Durante la formulación de búsqueda, los usuarios con dislexia cometían más errores ortográficos por búsqueda. Sin embargo, no escribieron significativamente más palabras por consulta. La cantidad de consultas en la barra del buscador por tarea realizada fue significativamente mayor en el grupo con dislexia (Palani et al., 2020).

Clasificación y extracción de información. El grupo con dislexia no visitaba más páginas web por tarea, sin embargo, sí miraba más resultados en la página del buscador (SEPR), como veremos a continuación. El grupo con dislexia regresaba más veces a páginas ya visitadas y volvía a consultar elementos ya vistos dentro de la página (Figura 5), lo cual se atribuyó a su menor nivel de retención de información a causa de un déficit en la memoria de trabajo. Por último, se observó que el grupo con dislexia inspeccionaba durante más tiempo cada página observada (Palani et al., 2020).

Técnica de Seguimiento Ocular. En cuanto a los datos recogidos con la técnica de seguimiento ocular, ambos estudios corroboraron una distribución espacial de atención diferente entre grupos, tanto en SERP (Figura 4, Palani et al., 2020) como en páginas web (Figura 5, Al-Wabil et al., 2008). El tiempo y número de fijaciones por tarea fue significativamente mayor en personas con dislexia en ambos estudios (Figuras 4 y 5). Atendiendo a los mapas de calor, a pesar de ser más eficaz el *patrón de figura F* para la navegación web, el patrón visual más utilizado por los usuarios con dislexia fue el *patrón de compromiso* (60%-80% de las ocasiones en comparación con el 0.05%-13% del grupo de control), lo que indica exámenes cuidadosos y sistemáticos de documentos. Por el contrario, el grupo de control utilizó principalmente el *patrón de figura F*

García-López, E. (2021). Seguimiento ocular y carga cognitiva en personas con dislexia durante el escaneo y la lectura en la web. *Neuroergonomía*, 7, 1-17.

(Nielsen, 2006; Pernice y Pernice, 2019). En este sentido el grupo con dislexia no escaneaba, sino que leía cuidadosamente, realizando así una búsqueda deficiente y más lenta.

Figura 4. Ejemplo del patrón visual de atención durante una búsqueda en SERP de un sujeto con dislexia (izquierda) en comparación con el patrón visual de un sujeto control (derecha). Las áreas en rojo son las zonas que recibieron más fijación. El sujeto con dislexia no solo tardó más en inspeccionar la página, sino que su patrón visual era más disperso (Fuente: Palani y colaboradores, 2020).

Figura 5. Ejemplos del patrón visual de atención durante la navegación en una página web. Arriba comportamiento visual de un sujeto control. Abajo el comportamiento visual de un sujeto con dislexia. Los sujetos con dislexia tardaban más tiempo en analizar la página, volvían en más ocasiones a ver elementos que ya habían visto anteriormente (zona izquierda-inferior de la página) y, en general, el orden de fijaciones carecen de estrategia. Figura extraída de Al-Wabil (2008).

García-López, E. (2021). Seguimiento ocular y carga cognitiva en personas con dislexia durante el escaneo y la lectura en la web. *Neuroergonomía*, 7, 1-17.

Realizando un estudio más exhaustivo sobre las áreas de interés (AOI) que recibieron más atención, observamos que en SERP, las respuestas instantáneas, los resultados de las búsquedas, los títulos de los resultados y las búsquedas relacionadas recibieron significativamente más atención por parte de los sujetos con dislexia en comparación con sujetos control. Esto prueba que el grupo experimental tarda más tiempo examinando e inspeccionando los resultados de manera más cuidadosa. Otras áreas de interés de la web que recibieron más atención fueron los anuncios y las partes inferiores de las SERP, lo que indica que el grupo con dislexia no atiende estratégicamente a las zonas de interés para la búsqueda objetivo. Curiosamente, y a diferencia de estudios anteriores, las imágenes no recibieron significativamente más atención en comparación con sujetos control.

3.2. Búsquedas informativas o tareas de lectura exhaustiva

Por su parte, Rello y colaboradores (2012) analizaron la carga cognitiva durante las tareas de lectura exhaustiva. Según el registro ocular, los sujetos con dislexia tardaron menos en leer los textos con las siguientes características: un espacio mínimo entre caracteres (+14%), intermedio entre párrafos (2 líneas) y máximo entre líneas (1.4 líneas). El tamaño de fuente preferido fue el más grande (26 puntos). El brillo de la fuente y el fondo preferidos fue intermedio (50% y 50%-75% respectivamente) y el par de color fondo-letra, el *crema-negro*. El color blanco-negro del fondo-letra no se recomienda para las personas con dislexia, puesto que son sensibles al brillo y esto puede hacer que las palabras y caracteres se perciban como borrosos, aumentando, aún más, la carga de trabajo (Bradford, 2011). La técnica de seguimiento visual corrobora esta idea, no obstante, los sujetos respondieron con diferentes preferencias a las encuestas: preferían el máximo contraste de brillo y el color blanco-negro para la letra-fondo. Esto puede asociarse a la familiaridad y habituación de los textos en las web a pesar de reducir su eficacia y velocidad de lectura.

Con estos resultados, los investigadores diseñaron una página adaptada a sujetos con dislexia (Figura 6).

García-López, E. (2021). Seguimiento ocular y carga cognitiva en personas con dislexia durante el escaneo y la lectura en la web. *Neuroergonomía*, 7, 1-17.

Figura 6. Ejemplo de diseño web para mejorar la accesibilidad de personas con dislexia en búsquedas informativas o de lectura (imagen derecha) en comparación con una página no adaptada (imagen izquierda).

4. Conclusiones

Tras una pequeña revisión de las dificultades que personas con dislexia presentan en la interacción usuario-interfaz, concluimos que, por lo general, realizan una búsqueda menos eficiente y demasiado exhaustiva, utilizando un patrón de compromiso en lugar de utilizar estrategias de escaneo. A pesar de realizar más exploración, no abren muchas más páginas que otros usuarios: en su lugar vuelven a repetir páginas y elementos ya vistos. Esto, como mencionamos anteriormente, se asocia con menor memoria de trabajo en usuarios con dislexia, además de con problemas de procesamiento de información auditiva-visual, y menor consolidación y decodificación.

Normalmente se desplazan por lugares poco relevantes para la búsqueda (zona inferior en SERP, patrón de compromiso...), lo que indica que estos usuarios carecen de un esquema o patrón visual que les guíe en dicha búsqueda. El diseño y los elementos destacados influyen en la atención visual de los usuarios al explorar una escena en los primeros segundos (Djamasbi, García-López, E. (2021). Seguimiento ocular y carga cognitiva en personas con dislexia durante el escaneo y la lectura en la web. *Neuroergonomía*, 7, 1-17.

Siegel y Tullis, 2010). En este sentido, las páginas accesibles a personas con dislexia deberían cuidar el diseño estético, guiando la atención visual a los elementos relevantes para la búsqueda, de modo que ayude a reducir el sobreesfuerzo.

Por último, en búsquedas informativas o de lectura, los usuarios prefieren elementos grandes y espaciados y con poco contraste. No obstante, estos elementos estudiados son estéticos. En futuras investigaciones se podría indagar también en el contenido de estos mismos textos, ya que, por ejemplo, pueden ser preferibles frases cortas y simples, entre otras características (Djamasbi, Siegel y Tullis, 2010).

Sugerencias de diseño estético y de contenido para facilitar la accesibilidad a usuarios con dislexia

Algunos de los estudios anteriores propusieron una serie de sugerencias de diseño tanto en páginas web como en SERP en base a resultados obtenidos y con el objetivo de mejorar la accesibilidad de usuarios disléxicos en estas plataformas. A continuación, se presentarán algunas de estas propuestas.

Sugerencias en la opción de búsqueda de SERP. Para reducir el número de consultas y errores a la hora de realizar una búsqueda, los estudios proponen incluir tanto la función corrección de errores (*autocorrector*) como la de autocompletar; incluyendo las sugerencias populares y semánticamente diversas (Palani et al., 2020).

Sugerencias de ayuda para la clasificación y extracción de información. Los sujetos con dislexia realizan búsquedas demasiado exhaustivas, vuelven más habitualmente a páginas ya vistas y tardan más tiempo inspeccionando debido al exceso de información (Palani, 2020). Para reducir estos inconvenientes se propone:

- Permitir calificar las páginas por confiabilidad, legibilidad y relevancia.
- Incluir la opción de «ordenar resultados por» en SERP.

- Mostrar las respuestas instantáneas (multimodales y ricas).
- Desarrollar y establecer una norma o manual que limite opciones de diseño (evitar una carga innecesaria de anuncios, incluir pautas de diseño estético, etc.).
- Incluir opciones de diseño y organización de las páginas web (ampliar o reducir el texto, cambiar el color del fondo, reducir la sobreinformación, etc.).
- Añadir resúmenes en la parte posterior de la página.
- Utilizar la negrita, la ampliación del texto o cualquier otro recurso para resaltar las partes relevantes del texto.
- Añadir tecnología de asistencia que permita guardar elementos importantes de la página (bien con una captura de pantalla, o bien con un bloc de notas al lado) con el objetivo de evitar revisiones redundantes.

Diseño estético. Al igual que en estudios anteriores (Fourney et al., 2018), se observó que los usuarios con dislexia se desplazaban por las páginas aleatoriamente con el objetivo de buscar algo que les resultase más legible, enfocando su atención en base a las características estéticas más atractivas de la página en lugar de al contenido significativo (Kurniawan y Conroy, 2007; Rello y Baeza-Yates, 2012; Palani et al., 2020). Tras las claras evidencias de la importancia del diseño estético, a continuación se mencionan una serie de factores o zonas atrayentes que pueden servir para guiar la atención visual:

- Imágenes grandes al inicio de la página.
- Imágenes de celebridades y gente conocida.
- Texto breve.
- Barra de búsqueda en la esquina superior derecha.
- Zona superior izquierda, catalogada como una zona de la página con información esencial (logos, menú principal...).

Además, los sujetos con dislexia prefieren el uso de tablas, gráficas y listados, en lugar de texto redactado y destacan su predilección ante la negrita y la ausencia de cursiva o anuncios (Palani et al., 2020).

García-López, E. (2021). Seguimiento ocular y carga cognitiva en personas con dislexia durante el escaneo y la lectura en la web. *Neuroergonomía*, 7, 1-17.

Programas actuales de lectura como herramientas de ayuda.

Actualmente, las páginas web carecen de opciones de accesibilidad para usuarios con dislexia, por lo que existen una serie de aplicaciones externas para mejorar la usabilidad en estas interfaces (Palani et al., 2020).

- *SeeWord: Software* de procesamiento de textos diseñado para controlar la información mostrada con el objetivo de optimizar la escritura y lectura de usuarios con dislexia en *Microsoft Word* (Gregor et al., 2003).
- *Penfriend XL*: Diseñada para predecir la siguiente palabra que se pretende escribir.
- *Claro ScreenRuler Suite: Software* para resaltar o subrayar partes del texto, modificar el contraste y colorear o atenuar el fondo.
- *Colour Explorer*: Además de un corrector ortográfico, también permite adaptar los colores de fondo-fuente en documentos (Pedler, 2007).
- *Claro Read Standard, ReadingPenTS Oxford y DiTres* son aplicaciones desarrolladas para la conversión de texto a voz (estas aplicaciones también pueden ser útiles para personas con problemas auditivos).

5. Reflexión personal

Como hemos visto en esta revisión, la importancia de la usabilidad web para personas con dislexia es condición de estudio para neurocientíficos, psicólogos y diseñadores digitales en la búsqueda de mayor eficiencia y rendimiento de los usuarios. Sin embargo, el rápido avance de ciertos servicios y tecnologías complica la adecuación y el acceso equitativo de los recursos que ofrece el ciberespacio. Esta misma razón —el exceso de información y propuestas— provoca que las extensiones habilitadas para personas con dislexia queden enterradas bajo una infinidad de páginas que no cuentan con adaptación específica o que, en caso de tenerla, no siempre demuestran soporte científico.

Las tecnologías y redes conviven con nosotros, por lo que dedicar esfuerzos y herramientas en la investigación de estas para mejorar la experiencia a minorías es responsabilidad y derecho de la sociedad al completo. En este artículo se han proporcionado ciertas evidencias que invitan a una mejora de la democratización web (Rello, Kanvinde y Baeza-Yates, 2012) para personas con dislexia o usuarios normotípicos, así como a usuarios con problemas auditivos, demencias, déficit intelectual o cualquier otro tipo de dificultad que afecte a la percepción auditivo-visual, memoria de trabajo, organización, velocidad de procesamiento o autogestión.

Por último, considero de valioso interés hacer mención a la cara ética de la cuestión tratada. Tras mencionar los recursos virtuales ya existentes, y durante el proceso de indagación, he podido ser consciente de la significativa brecha que surge entre los diversos usuarios objetivos dependiendo de su posición de clase; la mayoría de los espacios o extensiones homologadas no cuentan con servicios gratuitos y de libre acceso. Desde la ciencia, no podemos presumir de avances si éstos no van acompañados de una sólida red de apoyo y auténtica inclusión que no discrimina por razones socioeconómicas.

6. Preguntas de estudio

1) Menciona cinco déficits que personas con dislexia presentan en una tarea de navegación web o escaneo.

2) Menciona cuatro características que debe incluir una página web para reducir la carga cognitiva en personas con dislexia durante una búsqueda informativa o lectura exhaustiva

3) Menciona dos cambios que se podrían realizar en la barra de búsqueda para mejorar la experiencia de usuario en personas disléxicas durante la navegación web.

Referencias

Al-Wabil, A., Zaphiris, P., & Wilson, S. (2007). Web navigation for individuals with dyslexia: an exploratory study. In *International Conference on Universal Access in Human-Computer Interaction* (pp. 593-602). Springer, Berlin, Heidelberg.

García-López, E. (2021). Seguimiento ocular y carga cognitiva en personas con dislexia durante el escaneo y la lectura en la web. *Neuroergonomía*, 7, 1-17.

- Al-Wabil, A., Zaphiris, P., & Wilson, S. (2008). Examining visual attention of dyslexics on web navigation structures with eye tracking. In *2008 International Conference on Innovations in Information Technology* (pp. 717-721). IEEE.
- Asociación Andaluza de Dislexia (2010). *Guía general sobre dislexia*. Recuperado de: <http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/6070dc4f-5da3-459d-bb07-4f8eaaa76f9e>
- Broder, A. (2002). A taxonomy of web search. In *ACM Sigir forum* (Vol. 36, No. 2, pp. 3-10). New York, NY, USA: ACM.
- Djamasbi, S., Siegel, M., & Tullis, T. (2010). Generation Y, web design, and eye tracking. *International journal of human-computer studies*, 68(5), 307-323.
- Fourney, A., Ringel Morris, M., Ali, A., & Vonessen, L. (2018). Assessing the readability of web search results for searchers with dyslexia. In *The 41st International ACM SIGIR Conference on Research & Development in Information Retrieval* (pp. 1069-1072).
- Goldberg, J. H., & Wichansky, A. M. (2003). Eye tracking in usability evaluation: A practitioner's guide. In *the Mind's Eye* (pp. 493-516). North-Holland.
- Gregor, P., Dickinson, A., Macaffer, A., & Andreasen, P. (2003). SeeWord—a personal word processing environment for dyslexic computer users. *British Journal of Educational Technology*, 34(3), 341-355.
- International Dyslexia Association (s.f). Dyslexia Basics. <https://dyslexiaida.org/dyslexia-basics/>
- Just, M. A., & Carpenter, P. A. (1976). Eye fixations and cognitive processes. *Cognitive psychology*, 8(4), 441-480.
- Just, M. A., & Carpenter, P. A. (1980). A theory of reading: From eye fixations to comprehension. *Psychological review*, 87(4), 329.
- Kurniawan, S., & Conroy, G. (2007). Comparing Comprehension Speeds and Accuracy of Online Information in Students with and without Dyslexia. In *Advances in Universal Web Design and Evaluation: Research, Trends and Opportunities* (pp. 257-270). IGI Global.
- MacFarlane, A., Al-Wabil, A., Marshall, C. R., Albrair, A., Jones, S. A., & Zaphiris, P. (2010). The effect of dyslexia on information retrieval. *Journal of Documentation*.
- Morris, M. R., & Horvitz, E. (2007). SearchTogether: an interface for collaborative web search. In *Proceedings of the 20th annual ACM symposium on User interface software and technology* (pp. 3-12).
- Nielsen, J. (2006). F-Shaped pattern for reading web content. *Nielsen Norman Group*.
- Palani, S., Fourney, A., Williams, S., Larson, K., Spiridonova, I., & Morris, M. R. (2020). An Eye Tracking Study of Web Search by People With and Without Dyslexia. In *Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval* (pp. 729-738).
- Pedler, J. (2007). *Computer correction of real-word spelling errors in dyslexic text* Tesis doctoral, University of London.
- García-López, E. (2021). Seguimiento ocular y carga cognitiva en personas con dislexia durante el escaneo y la lectura en la web. *Neuroergonomía*, 7, 1-17.

- Pernice, K., & Pernice, K. (2019). Text scanning patterns: Eyetracking evidence. *Nielsen Norman Group*.
- Rello, L., & Baeza-Yates, R. (2012, April). Lexical quality as a proxy for web text understandability. In *Proceedings of the 21st International Conference on World Wide Web* (pp. 591-592).
- Rello, L., Kanvinde, G., & Baeza-Yates, R. (2012). Layout guidelines for web text and a web service to improve accessibility for dyslexics. In *Proceedings of the international cross-disciplinary conference on web accessibility* (pp. 1-9).
- United Nations Committee of the General Assembly (2006). *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. New York.
- Wedel, M., & Pieters, R. (2008). A review of eye-tracking research in marketing. *Review of marketing research*, 4(2008), 123-147.